

OQÍWSHÍ-JASLARDÍ QARAQALPAQ XALÍQ PEDAGOGIKASÍ JÁRDEMINDE MIYNETKE TÁRBIYALAWDÍN PEDAGOGIKALÍQ TIYKARLARÍ

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna – University of Innovation

Technologies assistant-oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq xalq pedagogikası tiykarında jaslardı kishi waqtınnan miynetke tárbiyalaw, kásip-óner úyretiwdiń pedagogikalıq tiykarları haqqında maǵlıwmatlar keltirilgen. Sonıń menen birge maqalada, xalqımız balalardı miynetke tárbiyalaw, jaslardı kásip-óner iyelewge úyretiw dástúrleri, xalıqtıń milliy tárbiyasına tán kóz-qarasları boyınsha pikirler júritiledi.

Tayanısh sózler: *Xalıq pedagogikası, úrp-ádet, dástúr, tárbiya, milliy tárbiya, miynet tárbiyası, bala tárbiyası.*

Abstract: This article provides information on the pedagogical foundations of labor education and vocational training for youth from an early age, based on Karakalpak folk pedagogy. Furthermore, the article discusses the traditions of the Karakalpak people in fostering a work ethic in children, teaching vocational skills to the younger generation, and national perspectives on upbringing.

Keywords: *Folk pedagogy, custom, tradition, upbringing, national education, labor education, child upbringing.*

Qaraqalpaq xalıq pedagogikasınıń baslı principleriniń biri — balanı erte jasınan miynetke baǵdarlaw hám bul processti tárbiyanıń ajıralmas bólegi sıpatında qaraw bolıp esaplanadı. Ázelden xalqımızda miynet tárbiyası milliy dástúrlerdin túp negizi dep tán alınǵan. Sonday-aq, jas áwladqa diyxansılıq, sharwashılıq, ónermentshilik hám ańshılıq sıyaqlı kásip-ónerlerdi úyretiw tek turmıshlıq zárúrlík emes, bálki xalıqtıń ruwxıy hám mádeniy turmısınin tiykarǵı ózegi bolǵan. «Balanı jastan» degen danalıqqa súyengen ata-babalarımız, keleshek iyesiniń kámil insan bolıp jetilisiwi ushın miynet súyiwshilik sezimin balalıq dástúrleriniń baslı baǵdarı etip belgilegen.

Qaraqalpaq xalqınıń ata kásibi diyxansılıq penen sharwashılıq jaslardı miynet etiwge hám miynetti súyiwge tárbiyalawdın kúndelikli ámeliy usılı bolıp

keldi. Áyyemgi dáwirlerde Aral jaǵalawları menen Ámiwdaryanıń quyarlıǵında mákan tutqan qáwimler bronza dáwiriniń ózinde-aq jıynaqlı xojalıq islerin júrgizgenligi arxeolog-ilimpazlar tárepinen anıqlandı. Bul mákanlarda jasaǵan massagetler sharwashılıq hám diyxanshılıq penen shuǵıllanıp tarı, arpa sıyaqlı eginlerdi ekken. Qazılmalardan tabılǵan dán tuqımları, miywe dánleri hám basqa da ósimliklerdiń qaldıqları sol waqıtlardıń ózinde-aq ǵálle, baǵshılıq, palız ónimleriniń egilgenliginen dárek beredi. Xalqımızdıń tariyxın, tálim-tárbiyasın, miynetsiz kóz aldımızǵa keltire almaymız. Bizler xalqımızdıń ótmishtegi turmısı, kún kórisi, tálim-tárbiyası, úrp-ádeti hám dástúrlerin bayanlap beriwshi xalıq danalıqlarınıń jaslarǵa tárbiyalıq tásiriniń kúshli ekenine itibar beriwimiz kerek. Xalıq miyraslarınan sol dáwirdegi xalıqtıń bay tárbiyalıq tájiriybeleri orın alǵan [1].

Jaslardı kishi waqtınan miynetke hám kásip-ónerge úyretiw ayrıqsha dıqqatqa alınıp xalqımız óz perzentlerin jas waqtınan baslap terek egiw, nál otırǵızıw, jerdi islew, diyxanshılıqqa baylanıslı, sharwashılıqqa baylanıslı isler menen shuǵıllanıwǵa úyretip otırǵan. Miynet insanniń ósip rawajlanıwı hám ádep-ikramlılıq qásiyetleriniń payda bolıwınıń shárti bolıp esaplanadı. Orta Aziya xalıqlarınıń tariyxı, úrp-ádeti hám dástúrlerin óz ishine alatuǵın, áyyemgi ata-babalarımızdıń pedagogikası menen baylanısqqa iye. Avestoda «Diyxanshılıqtıń paydası haqqında» degen arnawlı bap bolıp, onda insanniń jaqsılıǵı menen ullılıǵı miyneti arqalı kórinedi dep adamlardıń óz qolı menen zárúrli ónimlerdi jaratıw lazımlılıǵın aytadı. Zaratushtanıń ádep-ikramlılıq táliymatı boyınsha insan sharwashılıqtı kóbeytiwge, jaylawlardıń gúllep jaynawına járdem beriw menen erisedi dep kórsetedi. Demek adamgershilik qásiyetlerdiń kózge kórinwi, onıń minez-qulqınıń bahalılıǵı miynet arqalı ólshenedi [1].

Xalqımız balalardı miynetke tárbiyalaw dástúrlerinde úlken áwladlar úlgi kórsetip ózleriniń awızdan-awızǵa ótip kiyatırǵan aqıl-násiyat, naqıl-maqalların islengen miynet penen baylanıstırıp aytıp jaslarǵa úyretip otırǵan. Mısalı:

Miynettiń túbi ráhát.

Daryanıń suwın báhár tastıradı,

*Miynet penen er kógerer,
Jamǵır menen jer kógerer.*

Altın otta belli,

– bul naqıl-maqallar arqalı dana xalqımız miynetti joqarı bahalap onıń nátiyjesi insan ómirine, ásirese jaslardıń kámal tabıwına jaqsı nátiyjeler beretuǵının aytadı. Miynet hár bir morallıq, materiallıq baylıqlardıń tiykarǵı buwını. Miynet barısında adamnıń eń jaqsı qásiyetleri júzege shıǵıp hár bir adamda ruwxıy lázzetleniw payda boladı.

Hár bir jas óspirim kishi dáwirinen baslap miynetke aralasadı, bul balalarda miynetke bolǵan muhabbattı oyatadı. Jaslardı miynet súyiwge tárbiyalaw hár kúngi dástúriy, minnetli wazıypa bolıp, miynetsiz huqıqıy insandı tarbiyalapta bolmaydı. Sonlıqtan ata-ana, tárbiyashı, ustaz balalarda miynetke bolǵan muhabbattı oyatıwda onıń materiallıq baylıq ákeliwshi hám estetikalıq táreplerin de kóre alıwı kerek. Bul balardıń fizikalıq jaqtan tuwrı rawajlanıwına óziniń islew, háreket etiw zárúrligin qandırawına is-háreketiń anıq, tuwrı túsiniwin támiyinleydi. Xalıqtıń túsigininshe miynet barısında balanıń denesi onıń xızmet uqıplılıǵı artıp otıradı. Shınında da miynettiń túri kóp hám miynettiń miynetten parqı, ózgesheligi bar. Miynet tárbiya quralına aylanıw ushın onı fizikalıq miynet penen baylanıstırıp, oǵan aqıl miyneti arqalı ruwxıy kúsh beriwimiz kerek. Sebebi, xalıq jumıstan jalıǵıp qalmas ushın hám onıń túrli-túrli bolıwı ushın, «arba aydap sharhasań, tógin jayıp demińdi al», degen danalıqtı, almaslaw usılın aytadı. Hár kúni udayı islengen jumıs adamdı jalıqtıradı. Ásirese bul jaslardıń miynetke umtılwın páseytiwi itimal. Xalıq pedagogıkası usı psixologiyalıq qubılıslardı durıs bayqap miynet túrin ózgerтип, almastırıp turıw lazımlıǵın názerde tutqan. Usılay etkende tárbiyashılar hám ata-analar tásirinde áste-áste balalar miyneti óz wazıypası, mazmunı, usıl hám shólkemlesiwı menen ajıralıp turadı. Xalıq balalar menen alıp barılatuǵın miynetke qızıqtırıwshı usıllardı izlestirip miynetke háwesleniw tuyǵıların payda etiw ushın kásip-óner úyretiw úlken áhmiyetke iye dep esaplaǵan.

Erte dáwirlerden-aq xalqımızda jaslardı kásip-óner iyelewge úyretiw dástúrin miynet tárbiyası arqalı alıp bargan. Xalqımızdıń tálim-tárbiya tariyxında miynet tárbiyasına baylanıslı diyxansılıq, sharwashılıq, balıq awlawshılıq kásip-

ónerleri úlken rol' oynap, bul kásipler áyyem zamanlardan-aq payda bolǵan, sonlıqtan xalıq pedagogikasında miynet, kásip-óner dástúrleri aradan neshshe júz jıllar ótiwine qaramastan óz kórki kórinisin joyıtpastan dawam etiwde. Xalıq dástúrlerinde ata-baba kásibin áwladtan áwladqa ótkerip el xalqınıń ishinde óz óneri menen abıray tapqan jas kóp bolǵan. Ata-ananıń kásibin iyelew dástúrleri hám onı dawam ettiriw qayırılı is dep túsiniłgen. Xalqımızda el xalıqqa belgili, húrmet abıray tapqan haqıyqıy jası úlken kásip iyesi adamnıń keyninde isin dawam ettiretuǵın áwladları bolsa onı kórgen yaki esitken insanlar quwanıp qoya beredi. Xalıqtaǵı bunday jaqsı qásiyettiń ózi de jaslardı miynetke tárbiyalaw hám miynetke súyispenshilik oyatıwdıń úlgili xızmeti bolıp sanaladı. Usınnan kelip shıqqan xalıq danalıǵında:

Ata óneri balaǵa miyras.

Jigitke jeti óner az.

Ónerli órge júzedi.

Ónerdi úyrende jiyren [4].

- degen naqıl sózler jaslardı miynetke tárbiyalawda aldı menen ata kásibin qásterlewge, sonnı rawajlandırıwǵa úyretiw zárúrligi aytıladı.

Hár bir xalıqtıń milliy tárbiyasına tán kóz-qarasları xalıq pedagogikasınıń ajıralmas bir bólimi. Xalıqtıń tálim-tárbiyalıq dástúrleriniń, úrp-ádetleriniń eń áhmiyetli tárepleri jaslardı miynetke tárbiyalaw, kásip-ónerge úyretiw arqalı júzege shıǵadı. Házirgi kúнге shekem saqlanıp kelingен xalıqtıń miynet dástúrleri jaslardı tárbiyalaw, olardı estetikalıq moral'lıq jaqtan jetilistiriwdiń negizine aylanǵan.

Erta dáwirlerde jaslardı miynetke tárbiyalaw óner, kásip úyretiwde ul balalar menen qız balalar ortasında ayırmashılıq bolsa da, olar ortasındaǵı islenetuǵın jumıslardıń bóliniwi turaqlı emes edi. Qaraqalpaq hayal-qızları er adamǵa tán miynettiń túrlerin atap aytqanda etik tigiw, kiyiz basıw jumısların sapalı hám kórkem etip islegen. Xalıq pedagogikasında: óner minseń atın, ushsań qanatıń, jeseń awqatın, ónerliniń oń qolı bar degen naqıl-maqallar miynet arqalı ǵana jaslardıń turmısta baxıtlı, xalqına qádirli jasaytuǵının túsindirgen.

Ósip kiyatırǵan jas áwladtı dáwir tariyxına say kamal taptırıw ushın xalıq pedagogikası úlgilerinen paydalanıw insan maqsetlerin ámelge asırıwda úlken áhmiyetke iye. Xalqımız turmısına tán bolǵan ǵarri-kempirler menen ata-analar óz perzentlerin qasına ertip júrip miynet islew dástúrlerin úyrenip otırǵan. Áyyem

dáwirlerden beri diyxanlar, xalıq ustaları ónermentler óz balaların jumısqa jaramlı bolıwı menen qaslarına alıp paydalı miynet islewge úyrete baslağan, al qız balalar bolsa analarınıń qasında úy ishi jumıslarına járdem berip úydi tazalaw, miyman kútiwge járdemlesiw, awqat asıw jumısların meńgerip alğan. Bular kishi waqtınan usınday miynet túrlerine izbe-iz sistemalı qáiplestirilip otırılğan. Xalıq pedagogikasınıń jetiskenlik belgisi, ol balalardıń ózine tán ayırmashılıqların kóriwi hám miynetke tárbiyalawdı xalıq turmısı menen baylanıslı alıp barıwı bolıp esaplanadı. Xalqımız is qosjaqpas, jalqaw, erinshek adamlardı bárqulla qaralıp olardıń qılıǵı, minezi, ádetlerine arnayı naqıl-maqallar dóretken.

Jalqaw óz úyine ózi qonaq.

Erinshektiń eki dostı bar,

Biri uyqı, biri kúlki.

Jalqaw qarap otırıp sharshaydı,

Erinshek etigine súrinedi [4].

Sonıń ushın da jaslardı kishkene waqtınan baslap jalqaw, qosjaqpas háreketlerden saqlaw ushın xalıq pedagogikasınıń túrli-túrli jol hám usıllarınan orınlı paydalanǵan. Mısalı, xalıqtıń awızeki dóretpeleri bolǵan xalıq ertekleriniń birinde Ata óz perzentine miynet etiw hám jalqawlıqtıń parqın salıstırıp tómendegidey ilaj kórgen: Kúnlerden bir kúni ata menen bala jolda kiyatırsa joldıń ústinde jatırǵan attıń taǵasın kórip qaladı da atası balasına, balam, taǵanı al deydi. Erinshek balası tómen eńkeyip jatırǵan taǵanı alıwǵa erinedi de, qoyısh nege keregi bar, dep juwap beredi. Atası úndemesten taǵanı alıp kete beredi. Qalaǵa kelgennen keyin atası taǵanı temirshi ustaǵa satıp pulına halwa satıp aladı. Balasına dıqqat bermegen halda alǵan halwasın ózi jep úyine qaray qaytadı al balası bolsa halwanı jegisi kelip atasına qaray beredi. Atası qolındaǵı halwadan azǵana jerge túsirip jiberedi, balası onı da dárhal eńkeyip alıp awzına saladı, usılay etip olar mánziline jetkenshe on márte halwanı túsirip alıp balasınıń hár sapar eńkeyip, alıp kiyatırǵanında ata toqtap: áne balam kórdińbe bir márte iyiliwdiń ornına on márte iyildiń, endi meniń gápime qulaq sal, «Birdi birew beredi, kópti miynet beredi»-degen balam, is qosjaqpaslıq, jalqawlıq bul jaman ádet»-dep ata násiyat etipti. Xalıq danalığı jaslardı miynetke tárbiyalawda atalar dástúrlerine

ılayıq naqıl-násiyat hám parasat penen alıp barıwdıń usınday tásirsheń usılların oylap tapqanlıǵı menen ayrıqsha dıqqatqa ılayıq.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Abdimuratov P. Qaraqalpaq xalqınıń destúrleri hám onıń jaslar tárbiyasındaǵı áhmiyeti. – Nókis: Bilim, 1996. – 91 b.

2. Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı. - Nókis: «Qaraqalpaqstan», 1988, 489-b.

3. Áleuov Ó. Qaraqalpaqstanda tálím-tárbiyalıq oylardıń qalıplesiwi hám rawajlanıwı.- Nókis: Bilim, 1993. – 503 b.

4. Mámбетov Q. Qaraqalpaq awızeki xalıq dóretpeleri. – Nókis: Qaraqalpaǵıstan, 1990. – 216 b.